

**UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI
(UAC)
ECOLE DOCTORALE PLURIDISCIPLINAIRE
ESPACES, CULTURES ET DEVELOPPEMENT**

**Laboratoire de Géographie Rurale et d'Expertise
Agricole (LaGREA)**

***Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement
(J GRAD)***

ISSN : 1840-9962

N°001, juin 2025

Volume 6

INDEXATIONS INTERNATIONALES

https://j_grad-sjifactor.com

<https://sjifactor.com/passport.php?id=23787>

IMPACT FACTOR DE J-GRAD: **SJIF 2025: 6.621**

Previous evaluation SJIF

SJIF Impact Factor

2024: 5.072
2023: 3.599
2022: 3.721
2021: 3.686
2020: 3.243

The journal is indexed in: SJIFactor.com

URL : <http://j-grad.org/accueil/>

DOI 10.5281/zenodo.11561806

Image URL : <https://zenodo.org/badge/DOI/10.5281/zenodo.11561806.svg>

Target URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11561806>

J_GRAD visible sur :

- [Google scholar](#)
- [academia.edu](#)
- [issuu](#)
- [orcid](#)

COMITE DE PUBLICATION

- Directeur de Publication** : Professeur Moussa GIBIGAYE
Rédacteur en Chef : Professeur Bernard FANGNON
Conseiller Scientifique : Professeur Brice SINSIN

COMITE SCIENTIFIQUE

- | | |
|--|---|
| BOKO Michel (UAC, Bénin) | TCHAMIE Thiou Komlan, Université de Lomé (Togo) |
| SINSIN Brice (UAC, Bénin) | SAGNA Pascal, Université Cheikh Anta Diop (Sénégal) |
| ZOUNGRANA T. Pierre, Université de Ouagadougou, (Burkina Faso) | OGOOWALE Euloge (UAC, Bénin) |
| AFOUDA Fulgence (UAC, Bénin) | HOUNDENOU Constant (UAC, Bénin) |
| AGBOSSOU Euloge (UAC, Bénin) | CLEDJO Placide (UAC, Bénin) |
| TENTE A. H. Brice (UAC, Bénin) | CAMBERLIN Pierre, Université de Dijon (France) |
| TOHOZIN Antoine Yves (UAC, Bénin) | OREKAN Vincent O. A. (UAC, Bénin) |
| KOFFIE-BIKPO Cécile Yolande (UFHB, Côte d'Ivoire) | ODOULAMI Léocadie (UAC, Bénin) |
| GUEDEGBE DOSSOU Odile (UAC, Bénin) | KAMAGATE Bamory, Université Abobo-Adjamé, UFR-SGE (Côte d'Ivoire) |
| OFOUEME-BERTON Yolande (UMN, Congo) | YOUSSAOU ABDOU KARIM Issiaka (UAC, Bénin) |
| CHOPLIN Armelle (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, France) | HOUINATO Marcel, (UAC, Bénin) |
| SOKEMAWU Koudzo (UL, Togo) | BABATOUNDE Sévérin (UAC, Bénin) |
| VISSIN Expédit Wilfrid (UAC, Bénin) | |

COMITE DE LECTURE

TENTE A. H. Brice (UAC, Bénin), DOSSOU GUEDEGBE Odile (UAC, Bénin), TOHOZIN Antoine (UAC, Bénin), VISSIN Expédit Wilfrid (UAC, Bénin), VIGNINOUS Toussaint (UAC, Bénin), GIBIGAYE Moussa (UAC, Bénin), YABI Ibouaïma (UAC, Bénin), ABOUDOU, YACOUBOU MAMA Aboudou Ramanou (UP, Bénin), AROUNA Ousséni (UNSTIM, Bénin), FANGNON Bernard (UAC, Bénin), GNELE José (UP, Bénin), OREKAN Vincent (UAC, Bénin), TOKO IMOROU Ismaïla (UAC, Bénin), VISSOH Sylvain (UAC, Bénin), AKINDELE A. Akibou (UAC, Bénin), BALOUBI David (UAC, Bénin), KOMBIENI Hervé (UAC, Bénin), OLOUKOÏ Joseph (AFRIGIS, Nigéria), TAKPE Auguste (UAC, Bénin), ABDOULAYE Djafarou (UAC, Bénin), DJAOUGA Mama (UAC, Bénin), NOBIME Georges (UAC, Bénin), OUASSA KOUARO Monique (UAC, Bénin), GBENOU Pascal (UAC, Bénin), TOGBE Codjo Timothée (UAC, Bénin), KADJEBIN Roméo (UAC, Bénin), GUEDENON D. Janvier (UAC, Bénin), SABI YO BONI Azizou (UAC, Bénin), DAKOU B. Sylvestre (UAC, Bénin), TONDRO MAMAN Abdou Madjidou (UAC, Bénin) ADJAKPA Tchékpo Théodore (UAC, Bénin)

ISSN : 1840-9962

Dépôt légal : N° 12388 du 25-08-2020, 3ème trimestre Bibliothèque Nationale Bénin

SOMMAIRE		
N°	TITRES	Pages
1	DIALLO Issoufou : <i>Problématiques de gestion des Activités Génératrices de Revenus (AGR) en Côte d'Ivoire : cas des femmes dans les marchés urbains de Bouaké</i>	4-18
2	KIARI FOUGOU Hadiza, ABDOULAYE MAMADOUMI Mahamadou, MOUSSA DIT KALAMOU Mahamadou, RABE Mahamane Moctar : <i>Enjeux socioéconomiques de la production de sesame dans la commune rurale de goudoumaria, niger</i>	19-31
3	SILUE HETEMIN Cavalo : <i>Contribution des cooperatives agricoles au developpement rural : le cas de la sous-prefecture de meagui (sud-ouest côte d'ivoire)</i>	32-51
4	YAPI Maxime, KOUASSI Kouadio Thomas, KONÉ Diab : <i>Autonomisation des femmes : un défi socioéconomique en milieu rural dans le département de botro (Côte d'Ivoire)</i>	52-71
5	MOBILANDZANGO M. GHISLAIN, EBAMA NICOLE YOLANDE, NGOUMA DAMASE : <i>Modalites d'accès à la terre dans les campagnes du district d'Ignie, département du Pool (Republique du Congo)</i>	71-86
6	HOUNZINME SENADE SYLVIE, ADAMOU TARICK, ZOUNDJE HOUSSOU FEL, WOROU WAR A B. ADAMOU, OUMOROU MADJIDOU : <i>Résilience de la production du soja (Glycine max l. merrill) face a la variabilite climatique dans la commune de Kandi au nord-est du Bénin.</i>	87-99
7	DANDJEKPO Alexi, KADJEBIN Toundé Roméo Gislain et TOHOZIN Antoine Yves : <i>Effets des variabilites climatiques sur la production agricole dans la commune de djakotomey au sud-ouest du Benin.</i>	100-113
8	ASSABA Hogouyom Martin, Maitre-Assistant : <i>Savoirs endogenes et gestion des ressources en eau en milieu Natimba au Bénin (Afrique de l'Ouest)</i>	114-129
9	SILUE DOGNIMAN ALLASSANNE : <i>Parametres environnementaux de l'évolution de l'ulcere de buruli dans le departement de San-Pedro.</i>	130-141
10	DIABATE ISSA, KOUASSI YAO DIEUDONNE ; KOFF KAN ALEXIS ; DIOMANDE BEH IBRAHIM : <i>Analyse de la productivité en eau souterraine en milieu de socle cristallin dans le du bassin versant du n'zo (ouest de la côte d'ivoire)</i>	142-158
11	KOUTCHICO Patrice et GBENOU Pascal : <i>Dynamiques historiques et trajectoire territorialisée de la filiere rizicole dans la basse vallee de l'oueme (Bénin)</i>	159-170
12	Camille AGBO¹, Emile EDEA¹, Brice TENTE¹ : <i>Analyse diachronique des unités d'occupation du secteur centre-ouest du littoral béninois de 2005 à 2024</i>	171-185
13	SODJI Jean : <i>Cconflits d'usage des ressources en eau dans la basse et moyenne vallée de l'ouémé</i>	186-197
14	KOFFI Guy Roger Yoboué : <i>Mutation agricole et vulnérabilité des sources de résilience dans la Sous-Prefecture d'Abigu.</i>	198-213
15	ZUO ESTELLE EPSE DIATE : <i>Crise du logement : une problematique recurrente dans la ville de Danane</i>	214-226

16	Aubin Béfrude Sessomissou ADJAKIDJE, Gbodja Houéhanou Francois GBESSO, Rodrigue IDOHOU, Hyacinthe Gbètroyénonmon WOUYOU, Carolle AVOCEVOU-AYISSO, Adande Belarmain FANDOHAN : <i>Potential impact of climate change on the distribution of urban centers favorable to introduction of ritchiea capparoides (andrews) britten in green spaces in Benin.</i>	227-239
17	DEKAKON Satingo Rolette, ADEGNANDJOU Josias SEIDOU Abdel Hack B. A., VISSOH A. Sylvain : <i>Apports économiques des activités des groupements féminins de l'Arrondissement d'Agonkanmey (Commune de Kpomassè)</i>	240-255
18	MASSAOUDOU HAROU Idrissa, MALAM BOUKAR Awa Krou : <i>Enjeux de la planification communautaire participative (pcp) sur la vulnérabilité des ménages de la commune rurale de Ollelewa (Zinder, Niger)</i>	256-268
19	ZINSOUKLAN Justine S. SABI LOLO ILOU. Bernadette, TCHAKPA Cyrille. OGOUWALE Euloge. : <i>Valorisation des digestats de méthanisation dans la ville calavi au sud du Bénin.</i>	269-282
20	NATTA M'PO¹ Kouagou Angelo, ALI Rachad K. F. M , ALOWANOU. Sosthène Mahutondji : <i>Cartographie de la dynamique spatio-temporelle de l'occupation des terres dans la réserve de biosphère du Mono au Bénin entre 2003 et 2013 et entre 2013 et 2023</i>	283-296
21	YAPI Atsé Calvin : <i>Marchés hebdomadaires, lieux d'anarchie dans la ville de bouake (centre de la côte d'ivoire)</i>	297-310
22	DONFACK Olivier : <i>Crise caféière, mutations et résilience : trajectoire de la coopérative agricole des planteurs de la Menoua - Ouest-Cameroun en quête de nouveaux souffles.</i>	311-323

CRISE CAFÉIÈRE, MUTATIONS ET RÉSILIENCE : TRAJECTOIRE DE LA COOPÉRATIVE AGRICOLE DES PLANTEURS DE LA MENOUA - OUEST-CAMEROUN EN QUÊTE DE NOUVEAUX SOUFFLES

COFFEE CRISIS, CHANGE AND RESILIENCE: THE MENOUA FARMERS' COOPERATIVE IN WEST CAMEROON IN SEARCH OF NEW INSPIRATION

DONFACK Olivier

Grade : Chargé de cours

Rattachement institutionnelle : Université de Dschang-Cameroun

Adresse électronique : olivierdonfackfilippo@gmail.com/ olivier_donfack@yahoo.fr

Auteur Correspondant : DONFACK Olivier ; Email : olivierdonfackfilippo@gmail.com/
olivier_donfack@yahoo.fr

Reçu le 01/04/25 ; Evalué le 23/04/25 ; Accepté le 20/05/25

RÉSUMÉ

La Coopérative Agricole des Planteurs de la Menoua (CAPLAME), acteur majeur de la filière café au Cameroun, a été confrontée à une crise prolongée affectant ses performances économiques et sociales. Cette étude vise à analyser les manifestations de la crise au sein de la CAPLAME, évaluer les stratégies mises en œuvre pour y faire face, et identifier les facteurs internes et externes influençant la résilience de la coopérative. Une approche qualitative a été adoptée, combinant l'analyse documentaire des rapports internes de la CAPLAME, des entretiens semi-directifs avec les responsables de la coopérative et des observations de terrain réalisées en 2008 et actualisées 2025. Les résultats révèlent que la CAPLAME a mis en place diverses stratégies pour atténuer l'impact de la crise, notamment la location de ses infrastructures, la diversification de ses activités (production avicole, vente d'intrants agricoles, commercialisation de café torréfié et de bière), et la signature de conventions avec l'État. Cependant, ces initiatives ont eu des effets mitigés. Par exemple, en 2016, les revenus générés par la location des magasins et du matériel roulant s'élevaient respectivement à 923 000 FCFA et 25 108 000 FCFA, mais en 2024, seuls 8 des 56 magasins restent encore en location, les autres étant vendus ou abandonnés et la quasi-totalité des engins sont en état de détérioration. De plus, la production de poulets de chair a été suspendue depuis 2016, bien que la production d'œufs se poursuive. La distribution gratuite de plants de café sans accompagnement adéquat, notamment en engrais, a limité l'efficacité des efforts de relance de la caféiculture. Aujourd'hui ce projet est suspendu en raison de l'épuisement des ressources financières. L'étude conclut que les stratégies adoptées par la CAPLAME ont permis une réduction du déficit financier, mais se sont révélées insuffisantes pour relancer durablement la coopérative. Des problèmes internes de gestion et de gouvernance, tant au niveau national que local, ont également contribué à la fragilisation de la coopérative. Il est donc impératif de repenser les politiques de relance en les adaptant au contexte local, en renforçant la gouvernance interne, en améliorant la relation avec les membres, et en mettant en place de nouvelles stratégies inclusives pour impulser une dynamique positive et assurer la pérennité de la coopérative.

Mots-clés : CAPLAME, coopérative agricole, crise caféière, diversification, gouvernance

Abstract:

The findings reveal that CAPLAME implemented various strategies to mitigate the crisis's impact, including renting out its infrastructure, diversifying activities (poultry production, sale of agricultural inputs, marketing of roasted coffee and beer), and signing agreements with the State. However, these initiatives yielded mixed results. For instance, in 2016, revenues from renting stores and rolling stock amounted to 923,000 FCFA and 25,108,000 FCFA, respectively. By 2025, only 8 of the 56 stores remained rented, with the others sold or abandoned, and most equipment in disrepair. Additionally, broiler chicken production was suspended in 2016, although egg production continues. The free distribution of coffee seedlings without adequate support, particularly fertilizers, limited the effectiveness of efforts to revive coffee cultivation. Currently, this project is suspended due to depleted financial resources. The study concludes that while CAPLAME's strategies reduced its financial deficit, they were insufficient for a sustainable revival. Internal management and governance issues, both nationally and locally, further weakened the cooperative. It is imperative to rethink recovery policies by adapting them to the local context, strengthening internal governance, improving member relations, and implementing new inclusive strategies to foster positive dynamics and ensure the cooperative's sustainability.

Keywords: CAPLAME, agricultural cooperative, coffee crisis, diversification, governance

INTRODUCTION

Le secteur coopératif agricole joue un rôle fondamental dans l'économie de la région de l'Ouest du Cameroun, contribuant significativement aux revenus des populations rurales et à la structuration des filières agricoles (M. Kuété, 2012, p. 68). Créée en 1958, l'Union Centrale des Coopératives Agricoles de l'Ouest (UCCAO) s'est rapidement imposée comme une structure d'envergure régionale (G.Fongang, 2008 p 183). À la fin des années 1970, elle était reconnue comme l'une des plus grandes coopératives d'Afrique centrale, regroupant alors six coopératives membres fondatrices, dont la CAPLAME. Le contexte socio-économique du Cameroun rural a connu des mutations profondes au cours des années 1980. La libéralisation des filières agricoles, la réduction des subventions étatiques et l'instabilité des marchés mondiaux ont fortement fragilisé les systèmes agricoles traditionnels, entraînant l'effondrement de nombreuses structures d'encadrement telles que l'UNVDA, la SODECAO ou encore la SODERIM (Dongmo et al. 2005, p 134). Face à ce déclin généralisé, la CAPLAME, longtemps perçue comme un des relais essentiels du développement rural dans la MENOUA, a vu son rôle et son efficacité remis en question (Bijiman et al ; 2012, p18)

Dans ce contexte de transformations structurelles et de fragilisation du secteur agricole, une analyse approfondie de la trajectoire de cette coopérative s'avère cruciale pour comprendre les dynamiques passées et identifier les voies d'un renouveau nécessaire. Cet article se propose d'examiner de manière diachronique les défis auxquels est confrontée cette coopérative, en mettant l'accent sur ses tentatives d'adaptation et les stratégies de revitalisation envisagées ou mises en œuvre. L'étude de la CAPLAME permettra d'illustrer concrètement les enjeux plus larges et d'identifier des pistes de réflexion pertinentes pour l'ensemble des coopératives du groupe en quête de "nouveaux souffles" pour assurer leur viabilité et leur impact socio-économique futur dans le paysage agricole camerounais.

1. MATÉRIELS ET MÉTHODES

1.1. Présentation de la zone d'étude

La Menoua est l'un des huit (08) départements de la région de l'Ouest. Il est situé entre 5°17' et 6°22' de latitude Nord, et 9°49' et 10°22' de longitude et constitué de six arrondissements : Dschang, Santchou, Fokoué, Penka-michel, Nkong-ni ; et Fongo Tongo compte environ 25 paysanneries dont deux de plaine, une de bordure de plateau et 22 de plateau.

Limité au Nord par le Département des Bamboutos ; au Sud-ouest par le Département du Mounjo ; au Sud-est par le Département des Hauts Nkam ; à Est par les Départements de la Mifi et des Hauts plateaux (figure1).

Source : atlas Cameroun 2020, INC, réalisée par Nzogning en mars 2022

Figure 1 : Carte de localisation du Département de la Menoua

L'étude repose sur une approche qualitative, adoptée pour saisir en profondeur les dynamiques internes à la coopérative face à la crise qu'elle traverse. Cette démarche a permis de documenter les transformations économiques, organisationnelles et sociales de la

coopérative, ainsi que les perceptions de ses acteurs clés. Trois principales techniques de collecte de données ont été mobilisées :

1-2-1-L'analyse documentaire,

Elle a consisté à exploiter les rapports internes de la CAPLAME (rapports d'activités, états financiers, procès-verbaux de réunions, etc.), les archives de l'UCCAO, ainsi que les documents issus des administrations locales (MINADER, Délégation régionale de l'agriculture, etc.). Cela a permis d'identifier les grandes orientations stratégiques de la coopérative, les investissements réalisés, ainsi que l'évolution de ses performances depuis les années 2000.

1-2-2- Les entretiens semi-directifs,

Ils sont menés auprès de dix responsables clés de la coopérative : ancien président, directeur général, comptable, responsable de la production avicole, responsables des stands, etc. Ces entretiens ont permis de recueillir des données qualitatives sur la genèse des décisions prises, les obstacles rencontrés, et les perspectives envisagées. Les guides d'entretien ont été conçus autour de trois axes : les manifestations de la crise, les stratégies de résilience et les rapports avec les adhérents.

1-2-3-L'observation de terrain,

Conduite lors de visites des installations (stands, poulaillers, pépinières, magasins, bureaux) en 2008 et actualisée en 2025. Elle a permis de constater l'état réel des infrastructures, de mesurer le niveau d'activité, et d'apprécier la mise en œuvre concrète des stratégies annoncées.

L'ensemble de ces données a été analysé de manière thématique, en croisant les sources pour assurer la fiabilité des informations. Cette approche inductive a favorisé une compréhension fine des mécanismes d'adaptation de la CAPLAME, tout en révélant les limites structurelles de ses stratégies.

2. RÉSULTATS

2.1. Un passé glorieux enfoui dans les décombres de la crise

Pendant plusieurs décennies, le café a constitué le pilier économique de milliers de familles rurales dans la région caféicole de l'Ouest Cameroun. Au cœur de cette prospérité, la CAPLAME a joué un rôle central. Véritable moteur du développement local, elle s'est illustrée non seulement comme structure de production et de commercialisation du café, mais aussi comme un acteur clé de l'encadrement, du progrès social et de l'amélioration des conditions de vie des populations rurales. Les revenus issus de la vente du café, notamment dans les années 1970 et 1980, ont permis : la modernisation de l'habitat (construction en dur, acquisition de tôles et ciment à prix subventionnés) ; la scolarisation des enfants, souvent dans des établissements financés ou soutenus par la coopérative ; l'amélioration des conditions de vie par l'accès aux biens de consommation, aux soins de santé et à une alimentation plus variée ; une certaine ascension sociale, matérialisée par l'accumulation de biens, l'accroissement du patrimoine foncier, voire la polygamie, signe de réussite dans certaines cultures locales.

Sur le plan technique, la CAPLAME offrait un encadrement agricole rigoureux. Elle assurait : l'appui à la création de plantations, avec la fourniture de jeunes plants de qualité, le respect des normes agronomiques (écartement, profondeur des trous, orientation des lignes) ; la distribution gratuite ou subventionnée d'intrants, notamment les engrais et les produits phytosanitaires ; la mise à disposition de matériel agricole adapté aux besoins des producteurs ; un suivi technique régulier, à travers des agents coopératifs chargés de conseiller les planteurs sur les bonnes pratiques agricoles.

La CAPLAME allait bien au-delà de sa mission économique. Elle a constitué un acteur fondamental du développement rural à travers des actions structurantes : désenclavement de la région par l'ouverture et l'entretien de pistes rurales destinées à la collecte du café ; construction

de ponts et réseaux d'adduction d'eau dans plusieurs villages ; financement d'équipements sociaux : écoles, hôpitaux, logements pour enseignants, salles de classe, dotation en tables-bancs, etc. ; soutien financier aux membres, avec l'octroi de crédits souples pour la relance de l'activité agricole ou les besoins familiaux.

La vitalité de la filière café a suscité l'intérêt d'acteurs économiques divers. Plusieurs unités de transformation du café se sont installées dans la région, créant ainsi de nombreuses opportunités d'emploi local, tant pour les populations autochtones que pour les allogènes. Les exploitations caféières et les usines de décorticage ou de torréfaction ont été des pôles d'attractivité.

A partir des années 1990, la situation se dégrade brutalement. La CAPLAME, à l'instar de nombreuses institutions rurales, est confrontée à une série de crises à la fois conjoncturelles (effondrement des cours mondiaux du café, hausse du coût des intrants, chute de la demande) et structurelles (mauvaise gouvernance, inefficacité des modèles de gestion, désengagement de l'État). Ces événements successifs précipitent la coopérative dans un déclin progressif, effaçant peu à peu les acquis des décennies précédentes.

2-2- Une coopérative en pleine crise : déclin progressif et recomposition forcée

La CAPLAME, à l'image de nombreuses structures agricoles héritées de l'économie planifiée du Cameroun, a traversé une crise prolongée. Celle-ci a été alimentée par une combinaison de facteurs exogènes, tels que les fluctuations du marché mondial du café, et de facteurs endogènes, notamment des problèmes de gestion interne. Ce contexte de crise a profondément ébranlé les bases économiques, organisationnelles et sociales de la coopérative, provoquant une remise en question de ses fondements et forçant une réorientation de ses stratégies pour tenter de survivre.

2-2-1- L'effondrement de la filière caféière : un choc exogène majeur

La première phase de la crise qui frappe la CAPLAME est marquée par un effondrement sans précédent de la production caféière, historiquement au cœur de son activité. Deux variétés de café dominaient la production : l'Arabica, réputé pour sa qualité supérieure, et le Robusta, apprécié pour sa robustesse et sa résistance. Cependant, en quelques années, les chiffres traduisent un déclin catastrophique : La production d'Arabica a chuté de 1754, 98 tonnes en 1999 à seulement 16 tonnes en 2008. La production de Robusta la même période, est passée de 860,675 tonnes à 13,5 tonnes.

Plusieurs facteurs expliquent cet effondrement : **la chute des prix du café sur le marché mondial**, décourageant les producteurs locaux qui peinent à rentabiliser leur activité ; **la flambée des coûts des intrants agricoles**, en particulier les engrais, rendant leur accès de plus en plus difficile pour les petits producteurs ; **l'abandon progressif des plantations**, au profit de cultures à court terme jugées plus rentables dans un contexte de crise ; **le vieillissement des caféiers**, associé à l'absence de programmes structurés pour leur renouvellement ou leur entretien.

Ce choc exogène a profondément affaibli la filière caféière et, avec elle, l'ensemble de la coopérative, mettant à mal sa capacité à résister aux turbulences économiques.

2-2-2- Des investissements hasardeux : entre ambition et précipitation

À la fin des années 1980, la CAPLAME disposait de ressources financières considérables. En décembre 1989, ses réserves financières dépassaient 11,2 milliards de francs CFA, une manne substantielle qui, bien gérée, aurait permis à la structure de consolider ses acquis et de se diversifier de manière stratégique. Cette situation financière favorable se prolongea jusqu'au milieu des années 1990.

Malheureusement, cette période d'abondance fut marquée par une série d'investissements mal planifiés et peu rentables, révélateurs d'un manque de vision stratégique à long terme. Plutôt que de renforcer ses activités agricoles et agro-industrielles de base, la coopérative a engagé d'importants capitaux dans des domaines éloignés de son cœur de métier.

2-2-2-1-L'immobilier comme axe de diversification risqué

Dans une logique de sécurisation patrimoniale et de rentabilisation de ses excédents, la CAPLAME s'est lancée dans l'investissement immobilier. Elle a ainsi acquis des terrains dans plusieurs grandes villes du Cameroun (Bafoussam, Douala, Yaoundé), sur lesquels elle a construit des habitations locatives. Cependant, ces projets n'ont pas généré les revenus escomptés, en raison de : la mauvaise gestion des biens immobiliers (absence de suivi, faibles taux de recouvrement des loyers) ; la non-maîtrise du marché urbain par une structure à vocation agricole ; des coûts d'entretien élevés, grevant les bénéfices potentiels.

2-2-2-2- Un engagement coûteux dans la privatisation du secteur public

La coopérative a également investi près de 400 millions de francs CFA dans l'achat d'actions lors de la privatisation de la Compagnie Camerounaise de Transport Maritime (CAMSHIP). Or, cette société fut rapidement confrontée à de graves difficultés financières, allant jusqu'à la faillite. Ce placement spéculatif a donc entraîné une perte sèche pour la CAPLAME, sans aucune plus-value.

2-2-2-3-Des dépenses somptuaires et un manque d'anticipation

Parallèlement à ces investissements, la coopérative a engagé un budget colossal de 800 millions de francs CFA pour la construction de son siège social, un projet perçu comme un symbole de prestige, mais en complet décalage avec la réalité économique du moment. Alors que les prix du café chutaient drastiquement sur le marché international, aucun scénario prospectif sérieux n'avait été élaboré pour anticiper la crise. Résultat : la coopérative s'est retrouvée avec des infrastructures surdimensionnées, coûteuses à entretenir, mais sans rentabilité tangible.

Cette orientation stratégique marquée par des choix discutables a précipité la dilapidation progressive du pactole financier accumulé durant les années fastes. Elle témoigne également de l'absence d'un cadre rigoureux de gouvernance financière et de pilotage stratégique à la hauteur des enjeux de l'époque.

2-2-3-Echec des prévisions du marché

En 1998, dans l'objectif de maîtriser le marché du café et de maintenir sa position de leader en stockage et vente dans la région, la CAPLAME contracte un emprunt d'un milliard de francs CFA auprès de la Caisse Commune d'Épargne et d'Investissement pour acheter et stocker du

café. Ce stock était destiné à permettre à l'entreprise de surmonter les années de crise et de sous-production.

L'entretien et la sécurisation de ce stock ont engendré des coûts supplémentaires, notamment en conditionnement et main-d'œuvre, portant le total des financements et dépenses à quatre milliards de francs CFA. Le coût de revient du kilogramme de café atteignait 900 francs, toutes qualités confondues, qu'il s'agisse de l'Arabica ou de Robusta. Le service commercial de la CAPLAME prévoyait un prix de vente de 1 000 francs par kilogramme sur le marché mondial, escomptant ainsi un bénéfice de 445 millions de francs CFA.

Malheureusement, ces prévisions ne se sont pas réalisées. Les années suivantes ont été particulièrement difficiles. Lors de la campagne 2000-2001, la coopérative a enregistré une perte de 987 489 francs CFA. Les années qui suivent s'avèrent encore plus rudes, plongeant la coopérative dans une phase critique de son histoire.

En 2002, le café se vendait à seulement 370 francs CFA le kilogramme. L'entreprise hésitait à écouler le stock, espérant une reprise des prix. Mais jusqu'en 2004, la situation restait bloquée. Avec le temps, le café stocké, mal conservé, a vu sa valeur diminuer. De plus, les employés, sous-payés et mécontents, menaçaient de faire grève. Finalement, pour calmer les tensions, le café a dû être vendu à un prix bien inférieur. Estimé initialement à 1,76 milliard de francs CFA, le stock a été liquidé à 553 millions de francs CFA, entraînant une perte d'1,213 milliard.

De manière similaire, les 601,9 tonnes de café Robusta, achetées à 473,49 millions de francs CFA, ont été vendues à 255,38 millions, représentant une perte de 218,11 millions. D'autres pertes, notamment dans la vente des intrants (pesticides, engrais, matériel agricole comme pulvérisateurs, machettes, atomiseurs), se chiffrent à 11,64 millions de francs CFA.

2-2-4-Des crédits non remboursés et leurs conséquences

La CAPLAME, entreprise capitaliste à vocation agricole, avait pour mission d'investir dans le secteur agricole, notamment pour l'entretien des plantations de café, l'accompagnement des planteurs, ainsi que la collecte et la vente des récoltes, dans le but ultime de générer des profits. Conformément à l'article 3 des statuts de l'entreprise, qui régit l'octroi des crédits à ses adhérents pour un meilleur encadrement, la coopérative accordait des prêts à certaines structures afin de sécuriser ses fonds tout en générant des intérêts.

De nombreux débiteurs au sein de la coopérative ont profité de ces facilités de crédit sans rembourser les montants empruntés, aggravant davantage la situation financière de l'entreprise.

Par ailleurs, l'UCCAO, l'organe régional de supervision et de coordination des coopératives de café, a également contribué à la chute de la CAPLAME. Cet organisme prélevait un pourcentage sur les recettes générées par chaque vente des coopératives membres, ce qui constituait une sorte de « caisse de secours » destinée à être mobilisée en cas de crise ou de faillite. Mais face à la crise de la CAPLAME, l'UCCAO est demeuré silencieux et inactif, ignorant complètement cette disposition.

D'autres institutions partenaires de la CAPLAME, telles que la Banque Internationale de l'Afrique de l'Ouest (BIAO) et le Crédit Agricole, ont également fait face à des crises successives et sont tombées en faillite. Ces événements ont paralysé davantage la coopérative, la rendant incapable de régler les salaires de ses employés (tableau I)

Tableau I : récapitulatif des crédits accordés aux partenaires de la CAPLAME

DEBITEURS	MONTANT DE LA DETTE EN FCFA
Méridien BIAO	622 000 000
UCCAO	2 781 000 000
Crédit agricole	41 000 000
Coopérateurs	668 000 000
TOTAL	4 121 700 000

Source : service de comptabilité et finance de la CALAME

Ce tableau révèle une situation alarmante. Plus de 4 milliards de FCFA, qui auraient pu être utilisés pour booster les activités de l'entreprise, sont aujourd'hui irrécupérable, représentant une perte considérable.

2-2-5-Difficultés dans le paiement des salaires et réduction de l'effectif

Face à un manque criant de liquidités, la caisse de la CAPLAME s'est retrouvée dans l'incapacité de verser les salaires, accumulant jusqu'à 20 mois d'arriérés. En 2009, ces arriérés s'élevaient à 564 millions de francs CFA. Pour réduire ses charges, l'entreprise a procédé à des licenciements massifs, diminuant son effectif de manière drastique. Celui-ci est passé de 138 employés en 2000 à 35 en 2010, et à moins de 30 en 2016, marquant une réduction de 74,63 %.

Malgré ces mesures drastiques, le personnel restant a continué de subir des retards et des interruptions dans le versement des salaires. En 2010, la situation atteint un point critique : les paiements de salaires, ainsi que diverses prestations, cessent complètement. À partir de là, la coopérative est en plein chaos. Les magasins ferment leurs portes, le matériel devient inutilisable, et le déficit financier de la CAPLAME engendre une réduction systématique des dépenses. Cela inclut le licenciement d'employés, l'arrêt des recrutements, la suppression des avantages octroyés au personnel, le gel des avancements et autres frais de fonctionnement, ainsi que la liquidation d'engins et d'équipements.

2-2-6-Fermeture des magasins de stockage de café et réorientation des engins

Face à la baisse des activités des coopératives et à la reconversion difficile des anciennes plantations de café Arabica dans l'ouest du Cameroun, diverses initiatives ont été mises en place. La direction a choisi de louer les engins lourds et les véhicules pour générer des revenus. Par ailleurs, plusieurs coopératives ont diversifié leurs activités en se lançant dans l'élevage de poulets de chair et de pondeuses, dans le cadre de stratégies visant à atténuer les effets de la crise.

Les bâtiments qui servaient autrefois d'entrepôts de café ont connu différentes reconversions : certains ont été loués à des commerçants grossistes ou importateurs, d'autres transformés en fermes agricoles, en salles de classe, et, à partir de 2015, en lieux de culte. Avec la faible rentabilité de la caféiculture, cette activité a été progressivement abandonnée. Les caféiculteurs se sont tournés vers d'autres secteurs plus prometteurs, ce qui a conduit à la fermeture de nombreuses usines de préconditionnement et de décorticage du café, entraînant des vagues de licenciements.

En conséquence, la plupart des anciens entrepôts de collecte de café et points de distribution d'intrants agricoles sont aujourd'hui fermés, abandonnés ou envahis par la végétation, notamment en zones rurales où certains ont été loués. Sur les 56 magasins construits par l'entreprise dans le département de la Menoua, seuls deux restent opérationnels : ceux de Dschang et de Bansa,

En ce qui concerne les engins, la situation est tout aussi préoccupante. Aujourd'hui, 95 % des équipements de l'entreprise sont hors d'usage en raison d'un manque ou d'une absence totale d'entretien. Seuls 5 % sont encore fonctionnels, mais risquent de tomber en panne à leur tour.

2-2-7- Une coopérative croulant sous le poids de l'endettement

L'un des principaux obstacles à la relance des activités de la CAPLAME réside dans son endettement massif. En effet, cette coopérative de planteurs avait contracté un crédit d'un milliard de francs CFA auprès de la CCEI Banque pour l'achat de café. Mais, la chute brutale des prix du café a empêché le remboursement de cette somme. À cette dette s'ajoutent des arriérés de salaires, des cotisations impayées à la CNPS, ainsi que des impôts non réglés, aggravant encore davantage la situation financière de l'entreprise.

Tableau II : Créances envers les Banks

Créanciers	Créances en FCFA
Afriland Fist Bank	700 000 000
CNPS	30 000 000
Arriérés de salaire (anciens employés)	600 000 000
Total	1 330 000 000

Source : service de comptabilité et finance de la CALAME

Le tableau ci-dessus montre que dès 2018, la CALAME était déjà endettée de plus d'un milliard trois cent millions de FCFA, révélant ainsi des difficultés financières profondes

2-2-8- Découragement des paysans

Les échecs répétés de la CAPLAME et son incapacité à surmonter les crises successives de la filière café ont engendré un profond découragement parmi les caféiculteurs de l'Ouest. Ce sentiment de démoralisation s'est traduit par l'abandon ou la destruction de nombreuses plantations. La CAPLAME a ainsi perdu une grande partie de ses adhérents au profit acheteurs parallèles appelés « coxeurs » né avec la libéralisation du secteur.

De plus, la coopérative et ses agents sont accusés de détournement de fonds, soit pour asseoir leur influence politique, soit pour exploiter les planteurs. La coopérative est perçue comme un instrument d'oppression contrôlé par une minorité, qui utilise les caféiculteurs pour satisfaire des intérêts personnels et égoïstes. Une élite, composée notamment d'administrateurs de coopératives et de fonctionnaires de l'État, souvent qualifiés de « planteurs sans plantation » ou de « caféiculteurs à col blanc », aurait détourné à son profit la plus-value générée sur le marché mondial. Ces dirigeants achètent le café à bas prix aux paysans, tout en s'enrichissant considérablement, comme en témoignent leurs somptueuses villas et leurs voitures luxueuses.

Au-delà de cet enrichissement, les pratiques occultes des dirigeants ont fini par décourager les planteurs. Les membres influents utilisaient les coopératives comme tremplin pour des carrières politiques brillantes, s'enrichissant et s'embourgeoisant en puisant dans les caisses qu'ils administraient.

Cette perte d'engouement des planteurs se manifeste sur le terrain par un appauvrissement des sols, un traitement insuffisant des plantes, une mauvaise conservation des produits, et l'introduction croissante de cultures vivrières dans les plantations de café.

Face à ces défis, la coopérative est confrontée à un choix crucial : fermer définitivement ou développer des stratégies pour surmonter ces perturbations. Si elle a réussi à subsister jusqu'à présent, c'est grâce à des stratégies d'adaptation et de réadaptation qui lui ont permis de faire face, malgré les multiples problèmes rencontrés.

2-3-Les stratégies d'adaptations

Afin de limiter les effets de la crise sur ses performances, la CAPLAME a élaboré une stratégie de diversification économique. Celle-ci repose notamment sur la location des infrastructures (magasins, véhicules et engins lourds) à des particuliers, le développement d'activités avicoles avec la production et la commercialisation de poulets et d'œufs, la vente d'intrants agricoles, la vente du café et la bière dans des stands aménagés, la signature de conventions avec le FODECC pour la production et la distribution des plants aux paysans

2-3-1 Tentatives de relance de la filière café par l'appui de l'État

Dans le cadre de la relance de la filière caféière, l'État a instauré un fonds de pérennisation visant à soutenir la production de café et de cacao par la fourniture d'intrants subventionnés via l'UCCAO. À ce titre, la CAPLAME a reçu, depuis juin 2008, des intrants agricoles d'une valeur de 12 millions FCFA. En partenariat avec le MINADER, qui fournit les graines, la CAPLAME prend en charge la main-d'œuvre et les sites de pépinières. Les producteurs assurent quant à eux la mise en terre et parfois la gestion de pépinières villageoises. Ce dispositif a permis la création de 38 pépinières et la production de 1 484 489 plants entre 2008 et 2015, distribués gratuitement à 3 351 producteurs.

Le fonds de pérennisation étant arrivé à son terme et non renouvelé par l'État, entre 2019 et 2024, les activités de production et de distribution de plants ont été temporairement suspendues. Toutefois, à partir de 2024, la CAPLAME a pris l'initiative de relancer cette activité sur ses propres ressources. Désormais, la production de plants est entièrement autofinancée par la coopérative, et ceux-ci ne sont plus distribués gratuitement aux producteurs, mais vendus au prix de 200 FCFA l'unité.

2-3-2- Location des magasins, des véhicules et engins lourds aux particuliers

Face à la chute de la production caféière et à la baisse des volumes collectés, la CAPLAME a vu ses infrastructures, notamment ses magasins de conditionnement, de stockage et de transformation sous-exploitées, tout comme son parc automobile. Pour optimiser ces ressources inactives, la direction a décidé de les louer à des particuliers, commerçants et entreprises, générant ainsi des revenus significatifs. En 2016, cette initiative a rapporté 923 000 FCFA pour la location des magasins et 25 108 000 FCFA pour celle des véhicules. Cependant, en 2025, selon le responsable du service de comptabilité, tous les engins sont en panne. Sur les 58

magasins que comptait l'entreprise, seuls 8 sont encore en location ; les autres ont été soit vendus à des particuliers, soit abandonnés faute de locataires ou d'acheteurs. Cette situation reflète une dégradation progressive des actifs de la coopérative, soulignant l'urgence de stratégies de redynamisation pour assurer sa pérennité.

2-3-3- Production et vente des poulets de chairs et des œufs

Le projet avicole de la CAPLAME a été mis en place pour occuper les employés inactifs suite à la réduction des activités causée par la crise caféière. En 2006 et 2007, la coopérative a investi respectivement 3 645 000 FCFA et 13 120 250 FCFA dans ce projet. Malgré un déficit initial de 12 820 484 FCFA en 2006, lié à une épidémie de grippe aviaire, le projet a généré des bénéfices cumulés de 36 192 000 FCFA pour les poulets de chair et de 40 883 100 FCFA pour les œufs entre 2006 et 2012. Mais, depuis 2016, la production de poulets de chair a été suspendue, et seule la production d'œufs se poursuit

2-3-4- Ventes des cafés torréfié dans les stands de la CAPLAME

La CAPLAME, dans sa stratégie de diversification et de dynamisation de ses sources de revenus, a mis en place quatre stands destinés à la commercialisation du café torréfié par l'UCCAO. Ces points de vente sont implantés à des emplacements stratégiques pour capter différents profils de clientèle : un stand principal dans l'enceinte de l'entreprise, servant de vitrine institutionnelle ; un autre non loin de l'entrée du marché A, zone très fréquentée par les commerçants et les ménagères ; deux stands de proximité, l'un en face de l'hôpital régional annexe fréquenté par le personnel soignant, les patients et leurs accompagnants et l'autre au sein même de l'Université de Dschang, ciblant spécifiquement les étudiants et enseignants.

En plus du café, ces stands proposent également des services complémentaires comme la vente de bière et la restauration légère, ce qui permet non seulement d'augmenter la fréquentation, mais aussi de maximiser les revenus. Ce positionnement multifonctionnel permet de faire vivre le produit café au quotidien auprès du public local, tout en renforçant la visibilité de la CAPLAME. Ces initiatives s'inscrivent dans une logique d'adaptation face à la crise du secteur caféier, montrant la volonté de l'entreprise de rester active et proche des consommateurs malgré la baisse de ses activités traditionnelles.

3-DISCUSSION

L'analyse des résultats obtenus dans cette étude met en évidence que le déclin de la Coopérative Agricole des Planteurs de la Menoua (CAPLAME) ne peut être attribué uniquement à la conjoncture internationale défavorable. Des problèmes internes de gestion et de gouvernance, tant au niveau national que local, ont également joué un rôle déterminant. Cette situation soulève des interrogations sur la viabilité des coopératives agricoles dans un pays où une grande partie de la population dépend de l'agriculture. Les stratégies d'adaptation mises en œuvre par la CAPLAME, telles que la diversification des activités et la signature de conventions avec l'État, bien qu'ayant permis une réduction du déficit financier, se sont révélées insuffisantes pour relancer durablement la coopérative. Cette observation corrobore les conclusions de O.Fongang et al. (2017 p.669), qui soulignent que ces initiatives n'ont pas amélioré les performances sociales ni la position de la coopérative au sein de la filière café.

Concernant la diversification, les activités entreprises dans des conditions précaires n'ont pas permis de compenser les pertes liées à la caféiculture. La suspension de la production de poulets de chair, en raison de faibles rendements, illustre les limites de ces initiatives. Cette situation reflète soutenu par O DONFACK (2018, p.178) qui indique que la diversification ne garantit pas nécessairement une amélioration des performances économiques si elle n'est pas accompagnée d'une stratégie cohérente et de ressources adéquates.

Par ailleurs, la distribution de plants de café sans accompagnement adéquat, notamment en engrais, limite l'efficacité des efforts entrepris. Les producteurs, souvent confrontés à des difficultés économiques, peinent à entretenir efficacement leurs plantations, ce qui pourrait compromettre les résultats à moyen et long terme. Cette problématique est également abordée par Losch et al. (1991 p 145), qui soulignent que l'absence de soutien technique et financier adéquat entrave la relance effective de la caféiculture au Cameroun.

Enfin, la gouvernance interne de la CAPLAME apparaît comme un facteur déterminant dans son déclin. Les problèmes de gestion et de gouvernance, tant au niveau national que local, ont contribué à la fragilisation de la coopérative. Cette observation rejoint les analyses de T.Lamarque, et P. Richez-Batteste, (2023 p 13), qui met en évidence les défis liés à la gouvernance des coopératives agricoles africaines et la nécessité de renforcer leur autonomie et leur capacité d'adaptation.

En somme, cette étude met en lumière l'importance d'une approche intégrée et contextualisée pour la relance des coopératives agricoles, prenant en compte les dimensions économiques, techniques et institutionnelles, ainsi que la participation active des membres.

CONCLUSION

Dans l'objectif d'étudier le comportement de la CAPLAME face à la crise qu'elle traverse depuis les années 1990, nous nous sommes interrogés sur son avenir avec pour hypothèse qu'il serait tributaire des politiques et stratégie variables adoptées par les différents gestionnaires de cette coopérative. La présente étude sur la CAPLAME met en lumière les défis majeurs auxquels sont confrontées les coopératives agricoles camerounaises dans un contexte de crise prolongée du secteur caféier. Les résultats révèlent que, bien que des initiatives telles que la diversification des activités, la location d'infrastructures et la signature de conventions avec l'État aient permis une réduction du déficit financier, elles se sont avérées insuffisantes pour relancer durablement la coopérative. Par ailleurs, la distribution de plants de café sans accompagnement adéquat, notamment en engrais, limite l'efficacité des efforts entrepris. Les producteurs, souvent confrontés à des difficultés économiques, peinent à entretenir efficacement leurs plantations, ce qui pourrait compromettre les résultats à moyen et long terme. Enfin, la gouvernance interne de la CAPLAME apparaît comme un facteur déterminant dans son déclin. Les problèmes de gestion et de gouvernance, tant au niveau national que local, ont contribué à la fragilisation de la coopérative. En somme, cette étude met en lumière l'importance d'une approche intégrée et contextualisée pour la relance des coopératives agricoles, prenant en compte les dimensions économiques, techniques et institutionnelles, ainsi que la participation active des membres. Des recherches futures pourraient explorer les mécanismes de gouvernance participative, l'impact des politiques publiques sur la résilience des coopératives et les stratégies de diversification adaptées aux réalités locales.

Référence bibliographique

BIJIMAN, J ; MURADIAN, R ; TRIPODI, P. (2012). Agricultural cooperatives in developing countries : What do we know and how can we learn more? *Agric Hum Values*, 29 (1), 39-58

DONFACK Olivier, 2011, Coopérative agricole des planteurs de la Menoua (CAPLAME) dans un contexte de crise : mutations, opportunités et contrainte. Mémoire de Master, université de Dschang, p.124

DONFACK Olivier et NDOKI Désiré, 2017, *Les coopératives agricoles camerounaises entre crises, survie et tentatives de reconversion : cas de la résilience de la CAPLAME dans le département de la Menoua (Ouest Cameroun)*, nkà' lumière, revue interdisciplinaire de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université de Dschang.

DONFACK OLIVIER, 2024, Inefficacité des projets de développement agricole au Cameroun : cas du programme de relance de la caféiculture dans le département de la Menoua. Université d'Abomey-Calavi *Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement* N0 002, vol 5, décembre 2024, pp. 147-164

DONGMO, J.L ; FOTSING, E ; ET SIKAPIN, S.C. (2005). Les organisations paysannes au Cameroun: entre autonomie et instrumentation. Codesria

T. LAMARCHE ET NADINE RICHEZ-BATTESTI, 2023, « produire est politique : les coopératives, levier de transformation », *Revue de la régulation* [en ligne], consulté le 23 avril 2025. URL

LOSCH B, FUSILLIER P. -D., DUPRAZ P, 1991, Stratégies des producteurs en zone caféière et cacaoyère du Cameroun : Quelles adaptations à la crise ? Montpellier, CIRAD.

FONGANG FOUEPE Guillaume Hensel, 2008, Les mutations du secteur agricole bamiléké (Cameroun) étudiées à travers ses acteurs : Une analyse à partir des localités de Fokoué et de Galim. Thèse de doctorat. Paris, France, Institut des Sciences et Industries du Vivant et de l'Environnement (AgroParisTech), 415 p.

FONGANG FOUEPE Guillaume Hensel, Barthelemy NGUEKENG, Urcil Papito KENFACK Essougong, 2017, Crise caféière et déclin des coopératives agricoles à l'Ouest Cameroun: La difficile relance de la Coopérative Agricole des Planteurs de la Menoua (CAPLAME). *International Journal of Innovation and Applied Studies*, 19 (3), pp.668-680. hal-01651924

KUETE Martin, 2008, « Café, caféiculteurs et vie politique dans les hautes terres de l'Ouest Cameroun », *Les Cahiers d'Outre-Mer*[En ligne], 243 | 2008, mis en ligne le 01 juillet 2011, consulté le 31 octobre 2014. URL : <http://com.revues.org/5310> ; DOI : 10.4000/com.5310.

KUETE Martin, 2012, café acteurs de la caféiculture des Hautes Terres de l'Ouest Cameroun. Edition Harmattan Cameroun, 327 pg

KAMMEUGNE Stéphanie, 2013, Mutations post-relance caféière des systèmes agroforestiers à base de caféiers : une analyse comparative à partir des logiques paysannes des localités de Penka-Michel et de Fokoué (Menoua, région de l'Ouest, Cameroun). Mémoire de Master, université de Dschang 126 p.

INSTRUCTIONS AUX AUTEURS

1- Contexte, Justification et Objectifs du journal

Le développement des territoires ruraux est une préoccupation prise en compte par de nombreux organismes internationaux que nationaux à travers les projets et programmes de développement.

En Afrique, le défi du développement est indissociable du devenir des espaces ruraux. Les territoires ruraux sont caractérisés par d'importantes activités rurales qui influencent sur la dynamique du monde rural et la restructuration des espaces ruraux.

En effet, de profondes mutations s'observent de plus en plus au sein du monde rural à travers les activités agricoles et extra agricoles. Des innovations s'insèrent dans les habitudes traditionnelles des ruraux. Cela affecte sans doute le système de production des biens et services et les relations entre les villes et campagnes.

Ainsi, dans ce contexte de mutation sociétale, de nouvelles formes d'organisation spatiale s'opèrent. Ces nouvelles formes dénotent en partie par les différents modes de faire-valoir. Aussi, plusieurs composantes environnementales sont-elles impactées et nécessitent donc une attention particulière qui interpelle aussi bien les dirigeants politiques, les organismes non étatiques et les populations locales pour une gestion durables des espaces ruraux.

Par ailleurs, le contexte de la décentralisation, le développement à la base implique toutes les couches sociales afin d'amorcer réellement le développement. Ainsi, la femme rurale, à travers le rôle qu'elle joue dans le système de production de biens et services, mérite une attention particulière sur le plan formation, information et place dans la société en pleine mutation.

Enfin, en analysant le contexte socioculturel et l'évolution de la croissance démographique que connaissent les campagnes, les questions d'assainissement en milieu rural doivent de plus en plus faire l'objet des préoccupations majeures à tous les niveaux de prises de décision afin de garantir à tous un cadre de vie sain et réduire l'extrême pauvreté en milieu rural.

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) du Laboratoire de Géographie Rurale et d'Expertise Agricole (LaGREA) s'inscrit dans la logique de parcourir de façon profonde tous les aspects liés au monde rural. A ce titre, les axes thématiques prioritaires ci-après seront explorés.

1- Foncier et systèmes agraires, 2-Agroécologie et expertise agricole, 3- Changements climatiques et Développement Rural, 4-Dynamique des espaces frontaliers et développement socio-économique

Axe 1 : Foncier et systèmes agraires

- ✓ Mutations spatiales et dynamique des espaces ruraux ;
- ✓ Gestion du foncier rural et environnementale ;
- ✓ SIG et gestion des territoires ruraux ;
- ✓ Gouvernance et planification des espaces ruraux

Axe 2 : Agroécologie et expertise agricole

- ✓ Activités agricoles et sécurité alimentaire ;
- ✓ Ecotourisme ;
- ✓ Artisanat rural ;
- ✓ Territoires, mobilité et cultures
- ✓ Business et Agroécologie

Axe 3 : Changements climatiques et Développement Rural

- ✓ Agriculture et adaptations paysannes face aux CC
- ✓ Eau et agriculture
- ✓ Climat, aménagements hydroagricoles ;
- ✓ Femmes, activités rurales et CC ;

Axe 4 : Dynamique des espaces frontaliers et développement socio-économique

- ✓ Echanges transfrontaliers dans les espaces ruraux ;
- ✓ Hygiène et assainissement en milieu rural
- ✓ Echanges transfrontaliers et Cohésion Sociale
- ✓ Développement local et CC ;
- ✓

2. Instructions aux auteurs

2.1. Politique éditoriale

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) publie des contributions originales en français ou en anglais dans tous les domaines de la science sociale.

Les contributions publiées par le journal représentent l'opinion des auteurs et non celle du comité de rédaction. Tous les auteurs sont considérés comme responsables de la totalité du contenu de leurs contributions.

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) est semestrielle. Il apparaît deux fois par an, tous les six mois (juin et décembre).

2.2. Soumission et forme des manuscrits

Le manuscrit à soumettre au journal doit être original et n'ayant jamais été fait objet de publication au paravent. Le manuscrit doit comporter les adresses postales et électroniques et le numéro de téléphone de l'auteur à qui doivent être adressées les correspondances. Ce manuscrit soumis au journal doit impérativement respecter les exigences du journal.

La période de soumission des manuscrits est de : 28 février au 30 mars 2025.

Retour d'évaluation : 30 Avril 2025.

Date de publication : 30 Juin 2025.

Les manuscrits sont envoyés sur le mail du journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) à l'adresse: journalgrad35@gmail.com OU jgradinfos@gmail.com avec copie à Monsieur Moussa GIBIGAYE <moussa_gibigaye@yahoo.fr>.

2.2.1. Langue de publication

J_GRAD publie des articles en français ou en anglais. Toutefois, le titre, le résumé et les mots clés doivent être donnés dans deux langues (anglais et français).

2.2.2. Page de titre

La première page doit comporter le titre de l'article, les noms des auteurs, leur institution d'affiliation et leur adresse complète. Elle devra comporter également un titre courant ne dépassant pas une soixantaine de caractères ainsi que l'adresse postale de l'auteur, à qui les correspondances doivent être adressées.

- Le titre de l'article est en corps 14, majuscule et centré avec un espace de 12 pts après le titre (format > paragraphe > espace après : 12 pts).
- Les noms et prénoms des auteurs doivent apparaître en corps 12, majuscule et centré et en italique.
- Les coordonnées des auteurs (appartenance, adresse professionnelle et électronique) sont en corps 10 italique et alignés à gauche.

2.2.3. Résumé

Le résumé comporte de 250 à 300 mots et est présenté en Français et en Anglais. Il ne contient ni référence, ni tableau, ni figure et doit être lisible. Il doit obligatoirement être structuré en cinq parties ayant respectivement pour titres : « Description du sujet », « Objectifs », « Méthode », « Résultats » et

« Conclusions ». Le résumé est accompagné d'au plus 05 mots-clés. Le résumé et les mots-clés sont composés en corps 9, en italique, en minuscule et justifiés.

2.2.4. Introduction

L'introduction doit fournir suffisamment d'informations de base, situant le contexte dans lequel l'étude a été réalisée. Elle doit permettre au lecteur de juger de l'étude et d'évaluer les résultats acquis.

2.2.5. Corps du sujet

Le corps du texte est structuré suivant le modèle IMReD. Chacune des parties joue un rôle précis. Elles représentent les étapes de la présentation.

2.2.5.1 Introduction

L'introduction doit indiquer le sujet et se référer à la littérature publiée. Elle doit présenter une question de recherche.

L'objectif de cette partie est de mettre en avant l'intérêt du travail qui est décrit dans l'article et de justifier le choix de la question de recherche et de la démarche scientifique.

2.2.5.2 Matériel et méthodes

Cette partie doit comprendre deux volets : présentation succincte du cadre de recherche et l'approche méthodologique adoptée.

2.2.5.3 Résultats

Les résultats sont présentés sous forme de figures, de tableaux et/ou de descriptions. Il n'y a pas d'interprétation des résultats dans cette partie. Il faut particulièrement veiller à ce qu'il n'y ait pas de redondance inutile entre le texte et les illustrations (tableaux ou figures) ou entre les illustrations elles-mêmes.

2.2.5.4 Discussion

La discussion met en rapport les résultats obtenus à ceux d'autres travaux de recherche. Dans cette partie, on peut rappeler l'originalité et l'intérêt de la recherche. A cet effet, il faut mettre en avant les conséquences pratiques qu'implique cette recherche. Il ne faut pas reprendre des éléments qui auraient leur place dans l'introduction.

2.2.6 Conclusion

Cette partie résume les principaux résultats et précise les questions qui attendent encore des réponses.

Les différentes parties du corps du sujet doivent apparaître dans un ordre logique.

L'ensemble du texte est en corps 12, minuscule, interligne simple, sans césure dans le texte, avec un alinéa de première ligne de 5 mm et justifié (Format > paragraphe > retrait > 1ère ligne > positif > 0,5 cm). Un espace de 6 pts est défini après chaque paragraphe (format > paragraphe > espace après : 6 pts).

Les marges (haut, bas, gauche et droite) sont de 2,5 cm.

- Les titres (des parties) sont alignés à gauche, sans alinéa et en numérotation décimale
- La hiérarchie et le format des titres seront les suivants :

Titre de premier ordre : (1) MAJUSCULE GRAS justifié à gauche

Titre de 2ème ordre : (1-1) Minuscule gras justifié à gauche

Titre de 3ème ordre : (1-1-1) Minuscule gras italique justifié à gauche

Titre de 4ème ordre : (1-1-1-1) Minuscule maigre ou puces.

2.2.7. Rédaction du texte

La rédaction doit être faite dans un style simple et concis, avec des phrases courtes, en évitant les répétitions.

2.2.8. Remerciements

Les remerciements au personnel d'assistance ou à des supports financiers devront être adressés en terme concis.

2.2.9. Références

Les passages cités sont présentés en romain et entre guillemets. Lorsque la phrase citant et la citation dépassent trois lignes, il faut aller à la ligne, pour présenter la citation (interligne 1) en romain, en diminuant la taille de police d'un point. Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, des façons suivantes :

- (Initiale(s) du Prénom ou des Prénoms de l'Auteur, année de publication, pages citées);

Exemples :

1-Selon C. Mathieu (1987, p. 139) aucune amélioration agricole ne peut être réalisée sans le plein accord des communautés locales et sans une base scientifique bien éprouvée ;

2-L'autre importance des activités non agricoles, c'est qu'elles permettent de sortir les paysans du cycle de dépendance dans laquelle enferment les aléas de la pluviométrie (M. Gueye, 2010, p. 21) ;

3-K. F. Yao *et al.*, (2018, p.127), estime que le conflit foncier intervient également dans les cas d'imprécision ou de violation des limites de la parcelle à mettre en valeur. Cette violation des limites de parcelles concédées engendre des empiètements et des installations d'autres migrants parfois à l'issue du donateur.

Les sources historiques, les références d'informations orales et les notes explicatives sont numérotées en série continue et présentées en bas de page. Les divers éléments d'une référence bibliographique sont présentés comme suit :

- Nom et Prénom (s) de l'auteur, Année de publication, Zone titre, Lieu de publication, Zone Éditeur, les pages (pp.) des articles pour une revue.

Dans la zone titre, le titre d'un article est présenté en romain et entre guillemets, celui d'un ouvrage, d'un mémoire ou d'une thèse, d'un rapport, d'une revue ou d'un journal est présenté en italique. Dans la zone Éditeur, on indique la Maison d'édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser après le titre le nom du traducteur et/ou l'édition (ex : 2nde éd.). Les références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d'auteur.

2.2.10. Références bibliographiques

Citation

ATTA, K. J. M., & N'GUESSAN, K. F. (2025). IMPACT DE LA PRESSION ANTHROPIQUE SUR LA FORÊT CLASSÉE DE BESSO (ADZOPE, COTE D'IVOIRE). *Journal de géographie rurale appliquée et développement (J_GRAD)*, 5 (2), 1-18. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14670540>

SAHABI HAROU, A., & KIARI FOUYOU, H. (2025). N OVERVIEW OF FARMER'S WATER USERS ASSOCIATION INVOLVEMENT AND EFFICIENCY IN DJIRATAWA HYDRO- AGRICULTURAL PLANNING, NIGER. *Journal de géographie rurale appliquée et développement (J_GRAD)*, SPE(1), 95-104. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14718721>

Drs. ATCHIBA, S. J., Dr OLOUKOI, J., Dr.MAZO, I., Prof. TOKO IMOROU, I., & (2025). CARTOGRAPHIE PREDICTIVE DE L'OCCUPATION DES TERRES DANS LA COMMUNE DE KANDI. *Journal de géographie rurale appliquée et développement (J_GRAD)*, SPE (1), 123-138. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14718878>

ABDOULAYE AMIDOU Moucktarou, KPETERE Jean, SABI YO BONI Azizou, ABOUBAKAR Sahabou, 2023, Commercialisation du bois-énergie et amélioration des conditions de vie à karimama au nord Bénin. *Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement* N° 002, vol 4, décembre 2023, pp. 05-20. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11561806>

Galtier F, David-Benz H, Subervie J, Egg J. 2014. Agricultural market information systems in developing countries: New models, new impacts. *Cahiers Agricultures* 23 (4-5) : 232-244. <https://doi.org/10.1684/agr.2014.0715>.

Article dans revue sans DOI

GIBIGAYE Moussa, HOUINSOU Auguste, SABI YO BONI Azizou, HOUNSOUNOU Julio, ISSIFOU Abdoulaye et DOSSOU GUEDEGBE Odile, 2017, Lotissement et mutations de l'espace dans la commune de Kouandé. *Revue Scientifiques Les Cahiers du CBRST*, **12**, 237-253

Ouvrages, rapport

IGUE Ogunsola John, 2019, *les activités du secteur informel au Bénin : des rentes d'opportunité à la compétitivité nationale*, Paris, France, Karthala, 252 p.

Articles en ligne

BOUQUET Christian et KASSI-DJODJO Irène, 2014, « Déguerpir » pour reconquérir l'espace public à Abidjan. In : *L'Espace Politique*, mis en ligne 17 mars 2014, consultée le 04 août 2017. URL : <http://espacepolitique.revues.org/2963>

Chapitre d'ouvrage

OFOUEME-BERTON Yolande, 1993, Identification des comportements alimentaires des ménages congolais de Brazzaville : stratégies autour des plats, in Muchnik, José. (coord.). *Alimentation, techniques et innovations dans les régions tropicales*, 1993, Paris, L'harmattan, 167-174.

Thèse ou mémoire :

FANGNON Bernard, 2012, *Qualité des sols, systèmes de production agricole et impacts environnementaux et socioéconomiques dans le Département du Couffo au sud-ouest du Bénin*. Thèse de Doctorat en Géographie, EDP/FLASH/UAC, 308 p.

2.3. Frais d'inscription

Les frais de soumission sont fixés à 50.000 FCFA (cinquante mille Francs CFA) et payés dès l'envoi du manuscrit.

Conformément à la recommandation du comité scientifique du Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*), les soumissionnaires sont priés de bien vouloir s'acquitter de leur frais de publication dès la première soumission sur la plateforme de gestion des publications du Journal. Les articles ne seront envoyés aux évaluateurs qu'après paiement par les auteurs des frais d'instruction et de publication qui s'élèvent à cinquante mille francs (50.000 F CFA) par envoi, **RIA, MONEY GRAM, WU** ou par **mobile money (Préciser les noms et prénoms) à Monsieur GIBIGAYE Moussa, ou Mobile Money à SABI YO BONI Azizou** au numéro +229 97 53 40 77 (WhatsApp). Le reçu doit être scanné et envoyé à l'adresse suivante <journalgrad35@gmail.com> avec copie à Monsieur **Moussa GIBIGAYE** <moussa_gibigaye@yahoo.fr>.

2.4. Contacts

Pour tous autres renseignements, contacter l'une des personnes ci-après,

- Monsieur Moussa GIBIGAYE +229 95 32 19 53
- Monsieur FANGNON Bernard +229 97 09 93 59
- Monsieur SABI YO BONI Azizou +229 97 53 40 77